

УПОМЯНУТЫЕ В «МУХОКАМАТ - УЛ ЛУГЪАТАЙН» НАЗВАНИЯ РАЗНОВИДНОСТИ ЛОШАДЕЙ.

Д.Г.Толипова,

Университет Альфраганус,

доктор философии по филологическим наукам (PhD),

и.о. доцента кафедры русского языка и литературы dilyagaphurovna@gmail.com

тел. 998 (90) 914-80-10

Из истории известно, что животные играют незаменимую, и ни с чем не сравнимую роль в человеческой цивилизации. Если подойти к этому с научной точки зрения, можно привести много примеров. Только в бронзовом и железном веках одомашнивание собак и лошадей внесло большой вклад в развитие раннее человеческое общество. В одном из наших древних исторических источников, в эпосе «Алпомыш», очень доступно описано искусство верховой езды, описание лошадей, скачки было упомянуто в произведении. Кроме того, в письменных источниках у народов Средней Азии тот факт, что они обучают своих детей верховой езде с трехлетнего возраста, показывает уровень здесь верховой езды. Важна информация, предоставленная Аль-Джахизом, арабским историком, жившим в IX веке. «Они (тюрки) никогда не устают ездить верхом. Турок проводит упражнения по стрельбе по диким животным, птицам, учебным мишеням. Он может стрелять из лука назад, вперед, вправо, влево, вверх и вниз, гоня лошадь галопом изо всех сил... Турок одновременно и пастух, и коневод, и наездник, и торговец лошадьми, и целитель ...». По мнению тюркских ученых и историков, открытие стремени тюркскими народами произвело большой поворот в их военной и общественной жизни. Следует отметить, что вышеперечисленные пункты обосновывают место и значение лошади в прошлом человечества. У узбекского народа и сегодня есть многовековые ценности, связанные с лошадьёю, так сказать, тысячелетиями служащие национальному совершенству тюркского народа. У нас есть пословица: «Даже если потеряешь коня, не ломай свой джаккамик (яккамикс)». Джаккамик — кол для лошадей из прочного дерева. Его длина составляет около трех метров, и половина его находится под землей. Лошадь привязывают к нему. Обычно у новых владельцев дома нет лошади, но они устанавливали кол в надежде, что у них в будущем будет лошадь, которая сможет прокормить их в новом доме. Неудивительно, что из этой гармонии возникла поговорка у народов Востока «Той отга еткзар, от – муродга (Жеребенок будет конем, конь доведет тебя до цели)».

Великий мыслитель А. Навои, лингвист известен как человек, быстро, точно и полно чувствующий суть вещей, обладающий глубокими знаниями во многих областях, в своем произведении «Мухокамат - ул лугъатайн» он тоже упоминает о разновидности лошадей. Он обратил внимание на такие слова как: “tubichoq, arg’umoq, yaqa, yobutotu” перешедшие из тюркского языка в практику персидского языка. Также много сведений о лошадях и их типах содержится в произведении Тоғая Мурада «От кишнаган оқшом». Ниже приведен отрывок с произведения. «Мен икки кун от сайладим. Обокли дашти гала-гала от! Дашт чангитиб чопиб юрибди! Бир яшар кулунлар, уч яшар тойлар, тўрт яшар ғўнонлар, беш яшар дўнонлар. Ҳайбатли айғирлар!.. Галани айланиб юрдим. Бир бўзга кўзим тушди. Шунини ушладим. Тишларини кўрдим. Ёши еттида бўлса-да, ҳали озиқли тиши чикмабди. Аслида, беш ёшида чиқади. Демак, энди чикмайди. Озиқ тишсиз от хосиятли от бўлади! Уч мингга нақд санаб бердим. Бўзни миниб келдим. Биродарлар, бўз от қандай бўлади? Сурпдай оппоқ бўлади! Борди-ю, аждодида бўлса, тўққизга тўлганда тарлон бўлади. Тўққиз ёшида бўзнинг баданида холдай-холдай қора доналар пайдо бўлади. Шундан бошлаб у бўз эмас, Тарлон от бўлади. Тарлон — хол-хол от. Тарлон – отлар сараси». «Я выбирал лошадь два дня. В степи Обокли табуны лошадей. Скачут табуны пыль поднимая в степи. Годовалые “кулун”ы, трехлетние “той”и, четырехлетние “тунон”ы, пятилетние “донон”ы. Огромные жеребцы. Я ходил вокруг табуна. Я заметил одного “боз”. Я поймал его. Осмотрел его зубы. Хотя ему семь лет, у него еще не было клыка. На самом деле он должен был появиться в пятилетнем возрасте. Если не появились в 5 летнем возрасте они больше не появятся. Это означает, что эта лошадь – к богатству к благосостоянию! Я заплатил три тысячи наличными. Приехал на лошади. Братцы, каким бывает сивый конь? Он бывает белым как ситец! Если его предки из “тарлон”а, он будет “тарлон”ом, когда ему исполнится девять лет. В возрасте девяти лет на теле появляются серые пятна. С этого момента он будет “тарлон”лошадью, а не сивый. Тарлон - лучшая лошадь! Братцы, если вы не знаете лошадей, берите Тарлона!».

Источники и литература

1. Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом., Т.: Ёшлар нашриёти уйи, 2018, - 217 б.
2. Холманова З. Тилшунослик назарияси. – Т.: Шафоат нур файз, 2020. – 256 б.
3. Толипова Д.Г. Лексические лакуны в узбекском и русском языках: дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 2023.
4. Xolmonova Z. Alisher Navoiyning zamonaviy tilshunoslik taraqqiyotidagi oʻrni // Alisher Navoiy, 2021, №1, II jild. – В. 9-18.